

MONITORAMENTO GEOESPACIAL DO DESMATAMENTO NA APA TRIUNFO DO XINGU POR MEIO DO GOOGLE EARTH ENGINE

Gleyciane Martins¹; Andreza de Brito²; Valéria Nascimento³; Yasmin Silva⁴; Tatiana Pará⁵

^{1,4} Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, Brasil;

^{2,3,5} Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, Pará, Brasil;

Email : ¹ gleycianemartins03@gmail.com; ² zeus69793@gmail.com;

³ VALERIA.ALBUQUERQUE.AMBIENTAL@gmail.com; ⁴ Ys0w.0silva@gmail.com;

⁵ tatiana.para@ifpa.edu.br;

Eixo temático: *Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial;*

Resumo

O presente estudo apresenta uma análise espaço-temporal da Área de Proteção Ambiental (APA) do Triunfo do Xingu, situada nos municípios de São Félix do Xingu e Altamira, no estado do Pará, integrante do corredor de sociobiodiversidade da bacia hidrográfica do rio Xingu e detentora de ampla diversidade de ecossistemas [1]. Criada pelo Decreto Estadual nº 2.612, de 4 de dezembro de 2006, com o objetivo de promover a conservação dos recursos naturais e garantir o desenvolvimento sustentável, a unidade configura-se atualmente como uma das que mais sofrem pressão antrópica, associada à expansão agropecuária, à exploração ilegal de recursos naturais e à ocupação irregular das terras [2]. O objetivo da pesquisa foi analisar a dinâmica temporal do desmatamento na APA entre 2005 e 2025. A metodologia integrou revisão bibliográfica e produção cartográfica, com processamento de dados em nuvem no Google Earth Engine (GEE) e em ambiente SIG no software QGIS. Utilizaram-se imagens Landsat 7 (Collection 2, Tier 1) para 2005 e Landsat 9 para 2025, com aquisição entre junho e setembro para minimizar a cobertura de nuvens. No caso do Landsat 7, consideraram-se as falhas de varredura decorrentes da avaria do Scan Line Corrector (SLC-off, de maio de 2003); para mitigá-las, geraram-se mosaicos anuais pela mediana de múltiplas cenas, reduzindo as lacunas por sobreposição temporal. Aplicaram-se filtros espaço-temporais e mascaramento de nuvens pelas bandas de qualidade (QA_PIXEL). Sobre os mosaicos, aplicou-se o algoritmo de classificação não supervisionada K-Means, configurado com seis agrupamentos (clusters). Por se tratar de aprendizado não supervisionado, as saídas correspondem a agrupamentos espectrais sem rótulo semântico; em etapa posterior, os clusters foram interpretados visualmente, por comparação com composições coloridas e análise da morfologia espacial, e agrupados nas classes floresta (vegetação madura/arbórea densa), vegetação secundária, agropecuária e solo exposto, além de uma classe residual. A avaliação foi realizada por conferência visual sistemática. Os resultados indicam transformações expressivas: a floresta madura reduziu-se de 669.942 ha (39,9% da APA) para 218.803 ha (13,0%), decréscimo de 451.138 ha (67,3%); considerando o domínio florestal arbóreo de forma agregada, a cobertura passou de 1.268.746 ha (75,5%) para 750.843 ha (44,7%), perda de 517.903 ha (-40,8%). Em contrapartida, a cobertura não florestal/antrópica mais que dobrou, de 410.875 ha (24,5%) para 928.779 ha (55,3%), acréscimo de 517.903 ha (+126,0%). Apenas cerca de 15% da floresta madura mapeada em 2005 permaneceu como tal em 2025. A matriz de mudança revelou que as principais transições ocorreram de floresta para vegetação secundária (≈222.879 ha) e

de floresta para usos antrópicos — floresta para agropecuária (≈ 160.086 ha) e floresta para solo exposto (≈ 80.546 ha), padrão coerente com a dinâmica de fronteira agrícola do sudoeste paraense. Conclui-se que a APA do Triunfo do Xingu perdeu 40,8% de sua cobertura florestal arbórea no período, com expansão correspondente de 126,0% das classes não florestais, evidenciando que a unidade não tem cumprido eficazmente seu papel de conter o desflorestamento e reforçando a necessidade de instrumentos de gestão e monitoramento mais efetivos [3]. Os resultados confirmam o potencial do GEE como ferramenta acessível e robusta para o monitoramento ambiental e a gestão territorial.

Palavras-chaves: Desmatamento; APA; QGIS; Sensoriamento Remoto;

Resultado principal

Figura 1. – Mapa de mudança de cobertura do solo da APA do Triunfo do Xingu nos anos de 2005 - 2025.

Fonte: Autores, 2026.

Referências

- [1] COSTA, André Luis Sousa da.; REIS, Laura Ribeiro. A contribuição da APA Triunfo do Xingu para o ordenamento fundiário na região da Terra do Meio, estado do Pará. *Revista de Ciências Agrárias*, v. 60, n. 1, p. 96–102, jan./mar. 2017.
- [2] DIAS, Kayque Da Silva; ARAÚJO, Alan Nunes; FERNANDES, Ana Paula Silva. Análise da fragilidade ambiental da APA Triunfo do Xingu, Pará. *Anais do XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia*. Campina Grande: Realize Editora, 2025.
- [3] PINHO, Bianca Caterine Piedade; PINHO, Beatrice Christine Piedade; GOMES, Debora Oliveira. Territórios desprotegidos e as novas fronteiras dos recursos naturais na Amazônia: uma análise dos vetores de pressão antrópica na APA Triunfo do Xingu – PA. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, nov. 2017.

